

STRATEGI PEMBELAJARAN DAN TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN

Khairudi

Email: 1910111210035@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Strategi yang terencana memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Strategi erat kaitannya dengan teknis dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Agar strategi tersebut tidak menjauh dari sasaran yang ingin dicapai, perlu pemahaman yang lebih. Pemahaman tersebut diawali dari stimulus pada setiap individu dalam mendorong atau memotivasi sehingga memberikan respon dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian juga Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Teknologi informasi dalam pendidikan bisa dipahami sebagai suatu proses yang kompleks, dan terpadu yang melibatkan orang, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan untuk mengatasi permasalahan, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah tersebut yang mencakup semua aspek belajar manusia. Dengan demikian strategi pembelajaran yang tepat dan juga peranan teknologi dalam pendidikan membantu dalam proses pembelajaran.

PENDAHULUAN

Strategi pembelajaran merupakan komponen yang penting dalam sebuah proses pembelajaran kemudian juga Strategi pembelajaran berperan sangat penting untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang lebih efektif agar membuat para siswa lebih tertarik. Oleh sebab itu Strategi pembelajaran memiliki keterkaitan yang kuat dengan tujuan pembelajaran. Dengan mempelajari strategi pembelajaran kita lebih mudah dalam

menciptakan sebuah pembelajaran yang bertujuan untuk mempermudah dalam siswa menerima dan memahami apa saja materi pembelajaran yang akan disampaikan jika sudah menjadi pengajar nanti.

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Perencanaan pembelajaran merupakan bagian yang sangat penting dalam pembelajaran. Apalagi pelajaran sejarah merupakan salah satu ujung tombak untuk membentuk karakter bangsa, alhasil pelajaran sejarah merupakan pelajaran yang san-gat penting untuk diajarkan agar generasi penerus tidak kehilangan identitas dirinya. Agar tujuan pembelajaran sejarah tercapai dengan baik, maka untuk mencapainya harus dimulai dari perencanaan pembelajaran yang baik pula agar. Dengan perencanaan pembelajaran yang baik diharapkan siswa memiliki minat yang tinggi untuk belajar sejarah dan siswa dapat memahami pelajaran yang disampaikan oleh gurunya.(Muthohharoh,2014:24) Keterkaitan antara perencanaan pembelajaran dan strategi pembelajaran yaitu dimana perencanaan memiliki empat unsur yang pertama adanya tujuan yang dicapai, yang kedua adanya strategi untuk mencapai tujuan, yang ketiga adanya sumber daya yang mendukung dan yang ke empat implementasi setiap keputusan.(Agung & wahyuni,2013:2) Dengan demikian jika strategi tidak ada dalam unsur tersebut maka perencanaan pembelajaran itu akan kurang tepat dan juga strategi pembelajaran merupakan komponen yang penting dalam proses perencanaan pembelajaran.

Keterkaitan antara model,metode,pendekatan dan strategi pembelajaran adalah dilihat dari pengertian nya model pembelajaran suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain(Joyce,1992). Kemudian metode dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi,

menginsiprasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Dan strategi pembelajaran suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jadi, sebenarnya model pembelajaran memiliki arti yang sama dengan pendekatan, strategi atau metode pembelajaran. Apabila antara metode, pendekatan, dan strategi sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Ciri dari pembelajaran abad 21 yaitu yang pertama guru bukan lah satu satunya sumber belajar dimana pada abad 21 apa pun yang bisa jadi bahan belajar bisa dikatakan sumber belajar contohnya buku, audio, visual, internet dan lain lain yang bisa menunjang dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua pada abad 21 ini dikenal dengan era disrupsi dimana masa yang menggilas manual dengan digital maksudnya belajar tidak butuh lagi kelas, bisa dilakukan dimana saja tanpa batas waktu. Yang ketiga pada abad 21 ini siswa lebih leluasa dalam mencari bahan ajar yang mampu untuk mengembangkan dirinya dengan pengetahuan yang banyak dan baik untuk dirinya. Yang keempat proses belajar mengajar menjadi learning dan tutoring maksudnya disini guru bertindak sebagai pengajar kepada siswa secara individual dan juga memfasilitasi siswa per individu dalam belajar. Dan yang kelima pada abad ke 21 ini pembelajaran secara kolaboratif maksudnya siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang beragama bekerja sama dalam proses pembelajaran.

Peran teknologi dalam pendidikan sekarang sangat penting dimana sekarang ini kita dihadapi dengan wabah covid 19 ini yang dimana kita tidak bisa bertatap langsung dalam proses belajar seperti dulu. Dengan adanya teknologi dapat membantu dalam proses belajar mengajar sekarang. Walaupun pembelajaran daring ini kurang efektif dalam proses belajar mengajar karena hanya lewat zoom maupun e-learning dengan demikian guru maupun dosen tidak leluasa bisa melihat apa saja yang dilakukan peserta didik tersebut. Peran pembelajaran daring ini tentu memberikan dampak bagi kita yang menjalankan pembelajaran daring ini dimana ada dampak positifnya guru maupun siswa dapat mapu menguasai aplikasi pembelajaran tersebut. Pelaksanaan pembelajaran juga lebih fleksibel

dimana dilakukan dirumah saja .Kemudian juga dampak negatif nya terjadinya kesalahpahaman dimana saat menjelaskan pasti ada siswa yang jaringan nya tidak stabil dan tidak begitu mengerti apa yang disampaikan oleh guru nya karean komunikasi yang dilakukan tanpa tatap muka.Pembelajaran daring seperti sekarang ini pasti banyak dilemanya ,namun pemerintah berupaya dalam menjaga kesehatan kita dengan adanya pembelajaran daring ini dapat mencegah dari penyebaran covid-19 ini dengan demikian pemebelajaran daring ini dimasa sekarang perlu didlakukan walaupun banyak kendala nya

SIMPULAN

Peranan tekonologi dalam pendidikan ini merupakan suatu hal wajar dimana kita sekarang ini menghadapi era abad 21 dimana harus menggunkan teknologi dalam proses pembelajaran dengan hal itu juga bisa membuat siswa lebih menguasai tentang teknologi dan tidak ketinggalan tekonologi walaupun di indonesia sekarang tekonologi dalam pendidikan diusahakan agar tidak tertinggal.Pada masa pandemi sekarang teknologi merupakan komponen yang penting dalam proses pembelajaran dimana kita tidak boleh belajar tatap muka dan harus menggunkan aplikasi pembelajaran seperti zoom dan lain lain walaupun masih banyak kendalanya dalam penerapan pemebalajarn daring ini,tetapi pemerintah mengusahakan hal tersebut.

Guru juga mendapatkan andil yang besar dalam proses pembelajaran sekarang ini.guru harus menguasai pembelajaran daring ini dengan menggunakan strategi pembelajaran maupun perencanaan pembelajaran agar siswa mampu dalam memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut walaupun banyak kendala guru harus pintar pintar menerapkan strategi pembelajaran tersebut dengan menggunkan metode -metode yang tepat dan juga melibatkan tekonologi sekarang. Kemudian guru maupun siswa dan seluruh pihak yang terlibat harus bijaksana dalam menyikapi pembelajaran daring ini yang sedang berlangsung di tengah pandemi sekarang ini agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Agung, Leo., & Wahyuni, Sri. (2013). *Perencanaan Pembelajaran sejarah*. Yogyakarta. Penerbit ombak
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Joyce & Weil. (1992). *Models of Teaching*. Fourth Edition. USA: Allyn and Bacon.
- Muthohharoh. (2014). Implementasi Perencanaan Pembelajaran Sejarah Studi Minat dan Pemahaman Sejarah pada Siswa. *indonesian Journal of History education*, 3(1)
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).